

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

¹Гулямов Саидахрор Саидахмедович, ²Шермухамедов Аббас Таирович,
³Мухитдинова Мунаввар Хаётовна

¹Институт повышения квалификации кадров и статистических исследований при
Агентстве по статистике при Президенте Республики Узбекистан,
заведующий кафедрой «Цифровая экономика», академик, доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Республики Узбекистан

²Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических
квалификации г. Ташкента, доктор физико-математических наук,
профессор кафедры «Экономико-математическое моделирование»

³Ташкентский Государственный экономический университет,
старший преподаватель кафедры «Цифровая экономика», PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001456>

Аннотация. В статье анализируются проблемы влияния искусственного интеллекта на зеленую экономику. Рассматриваются вопросы использования искусственного интеллекта в стратегии зеленой экономики Нового Узбекистана. Комплексное использование цифровых технологий оптимально решает современные экологические проблемы и создает новые возможности для устойчивого развития Узбекистана.

Ключевые слова: зелёные финансы и искусственный интеллект, загрязнение атмосферы, цифровизация и энергоэффективность производства, экологическая безопасность жизни деятельности, управление дефицитом водных ресурсов, экологические риски.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN IMPROVING THE GREEN ECONOMY OF NEW UZBEKISTAN

¹Gulyamov Saidahrор Saidakhmedovich, ²Shermukhamedov Abbas Tairovich,
³Mukhitdinova Munavvar Khayotovna

¹Institute for Advanced Studies and Statistical Research
of the Agency for Statistics under the President of the Republic of Uzbekistan,
Head of the department of Digital Economy, academician, Doctor of economic sciences,
professor, Honored scientist of the Republic of Uzbekistan

²Belarusian-Uzbek Intersectoral Institute of Applied Technical Qualifications in Tashkent,
Doctor of physical and mathematical sciences,
Professor of the department of Economic and mathematical modeling

³Tashkent State Economic University,
senior teacher at the department of Digital Economy, PhD

Abstract. The article analyzes the problems of the influence of artificial intelligence on the green economy. The issues of using artificial intelligence in the green economy strategy of New Uzbekistan are considered.

The integrated use of digital technologies optimally solves modern environmental problems and creates new opportunities for the sustainable development of Uzbekistan.

Keywords: *green finance and artificial intelligence, air pollution, digitalization and energy efficiency of production, environmental safety of life activities, water resource scarcity management, environmental risks.*

YANGI O‘ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOTINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUN’IY INTELLEKTNING O‘RNI

¹G‘ulomov Saidahror Saidaxmedovich, ²Shermuhamedov Abbas Tairovich,

³Muxitdinova Munavvar Xayotovna

¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti,

Raqamli iqtisodiyot kafedrasini mudiri, akademik, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan fan arbobi

²Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti, fizika-matematika fanlari doktori,

Iqtisodiy-matematik modellashtirish kafedrasini professori

³Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

Raqamli iqtisodiyot kafedrasini katta o‘qituvchisi, PhD

Annotatsiya. *Maqolada sun’iy intellektning yashil iqtisodiyotga ta’siri muammolari tahlil qilingan. Yangi O‘zbekistonning yashil iqtisodiyot strategiyasida sun’iy intellektdan foydalanish masalalari ko‘rib chiqilgan.*

Raqamli texnologiyalardan kompleks foydalanish zamonaviy ekologik muammolarni optimal hal qiladi va O‘zbekistonning barqaror rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Kalit so‘zlar: *yashil moliya va sun’iy intellekt, havo ifloslanishi, ishlab chiqarishni raqamlashtirish va energiya samaradorligi, hayot faoliyatining ekologik xavfsizligi, suv resurslari tanqisligini boshqarish, ekologik xavflar.*

В последние десятилетия потребность в эффективных и экологически устойчивых технологиях стала более явной. Развитие Зеленых Технологий является ответом на этот вызов, предоставляя инновационные решения для снижения негативного воздействия человечества на окружающую среду.

Основными целями Зеленых Технологий являются уменьшение выбросов парниковых газов, повышение энергоэффективности, увеличение использования возобновляемых источников энергии и снижение общего экологического следа человечества. Необходимость перехода к «Зеленой экономике» в Узбекистане объясняется тем, что большая часть потребляемой в национальной экономике энергии вырабатывается с использованием невозобновляемых органических природных ресурсов, истощением ограниченных запасов ресурсов, обострением экологических проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, дефицитом воды, высыхание Аральского моря вследствие ускоренного развития промышленности. Устойчивое развитие экономики Узбекистана, разработка долгосрочной стратегии структурных преобразований требует учета внутренних и глобальных процессов и проблем.

Переход к зеленой энергетике является важным, но сложным процессом. Хотя искусственный интеллект (ИИ) не является законченным решением, он обеспечивает необходимую помощь в этом переходе. ИИ обладает скоростью, точностью и пониманием, которые необходимы коммунальным компаниям и их клиентам для того, чтобы сделать крупномасштабную возобновляемую энергетику жизнеспособной. В то же время это позволит сократить выбросы от традиционных систем, работающих на ископаемом топливе. По мере роста угрозы изменения климата эти преимущества становятся все труднее игнорировать. В результате ИИ станет климатической необходимостью. Переход к зеленой энергетике является важным, но сложным процессом.

Роль ИИ становится ключевой в создании интеллектуальных и экологически эффективных решений. Одним из секторов, где Зеленые Технологии и ИИ могут плодотворно взаимодействовать, является энергетика. Использование алгоритмов машинного обучения для оптимизации энергопотребления, прогнозирования пиковых нагрузок и интеграции возобновляемых источников энергии открывает новые горизонты в сфере устойчивого энергетического производства.

В 2018 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе прозвучал доклад руководителя департамента инноваций и устойчивости компании PwC Селин Гермейер, который значительно повлиял на представления научного сообщества о возможностях использования решений на основе ИИ в разрезе экологии. В своем выступлении он обосновала более 80 потенциальных применений искусственного интеллекта.

В России ИИ используется для мониторинга лесных пожаров, отслеживания изменений в экосистемах и контроля загрязнения. ИИ-системы Microsoft's Project Premonition и Google's Global Fishing Watch активно применяются для прогнозирования распространения заболеваний и контроля незаконного рыболовства. Эти системы собирают и анализируют большие объемы данных, помогая в идентификации проблем и предложении решений.

Кроме того, в России разработана справочная система на основе искусственного интеллекта «ЭкоВика», которая предоставляет консультации по вопросам экологии и устойчивого развития. Пользователи могут получить информацию о экологических проблемах, советы и рекомендации, а также задать вопрос эксперту, если ответ ИИ недостаточен.

Потребность во внедрении новых идей и технологии в производственных компаниях важен. Студенты университета Инха в Ташкенте, на основе искусственного интеллекта создали эффективную модель для повышения конкурентоспособности Machine Learning Community. Кроме того, имеются планы по внедрению ИИ в ближайшем будущем. К примеру, рекомендационная система для маркетплейса Alif Shop, модель по уменьшению оттока клиентов по сервису рассрочки Alif Nasıya и платежей Alif Mobi, а также голосовой ассистент для службы поддержки клиентов.

ИИ глубоко анализирует большие объемы данных с помощью нейросетей и множеством скрытых уровней. Глубинные нейросети позволяют искусственному интеллекту достичь беспрецедентного уровня точности. И эту способность уже широко применяют в области здравоохранения, в частности, в диагностике раковых опухолей. Искусственный интеллект глубоко анализирует большие объемы данных с помощью нейросетей и множеством скрытых уровней. Глубинные нейросети позволяют

искусственному интеллекту достичь беспрецедентного уровня точности. И эту способность уже широко применяют в области здравоохранения, в частности, в диагностике раковых опухолей.

В Узбекистане установленная база роботов пока очень маленькая. Порядка 40 роботов установлены в Технопарке, где производят различную бытовую технику. И сегодня Технопарк превращается в высокотехнологичного интегратора технологий. В медицинских вузах Узбекистана разрабатываются методики по применению ИИ при лечении раковых опухолей. Достижения и инновации в сфере здравоохранения также показали более 50 Узбекских компаний. Они представили стоматологическое, диагностическое и рентгенологическое оборудование, мебель и установки для больниц и клиник, оборудование для физиотерапии, лекарственные препараты, оснащение фармпроизводств, разработки в области офтальмологии и реабилитации.

В технопарке города Чирчика открывается предприятие по стерилизации всей медицинской продукции: одноразовые хирургические и акушерские комплекты, комплекты для гемодиализа, простыни, салфетки, тампоны.

В настоящее время в Республике Узбекистан наблюдается активное внедрение информационных технологий в судопроизводство. Например, согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по цифровизации деятельности органов судебной власти», в судах применяются такие информационные системы по автоматическому распределению дел между судьями в судах апелляционной и кассационной инстанции, представление судебных решений сторонам по делу в режиме онлайн и т.д. [1]. Следующим этапом, судя по мировым тенденциям, будет применение в деятельности судов систем искусственного интеллекта.

В Узбекистане уже заложены первые шаги по внедрению искусственного интеллекта в различные сферы общественной жизни. Об этом свидетельствует Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта» [2], который предусматривает разработку Стратегии развития искусственного интеллекта [3]. Несмотря на то, что применение ИИ в судебной деятельности является новым и малоизученным явлением, в настоящее время имеется ряд научных дискуссионных исследований, посвященных внедрению ИИ в некоторые сферы судебной деятельности.

Справочная система на основе искусственного интеллекта «ЭкоВика», предоставляет консультации по вопросам экологии и устойчивого развития. Пользователи могут получить информацию о экологических проблемах, советы и рекомендации, а также задать вопрос эксперту, если ответ ИИ недостаточен.

Компания Microsoft совместно с National Geographic инициировала программу грантов, целью которой является разработка новых решений, основанных на технологии искусственного интеллекта, для регулирования экологических проблем. Корпорация Google совместно с Организацией Объединенных Наций запустила проект, в рамках которого специалисты могут в режиме реального времени отслеживать экологическую обстановку, ИИ обладает скоростью, точностью и пониманием, которые необходимы коммунальным компаниям и их клиентам для того, чтобы сделать крупномасштабную возобновляемую энергетику жизнеспособной.

В то же время это позволит сократить выбросы от традиционных систем, работающих на ископаемом топливе. По мере роста угрозы изменения климата эти преимущества становятся все труднее игнорировать. В результате ИИ станет климатической необходимостью.

Аналогичным образом, ИИ может уменьшить выбросы углекислого газа в более крупной цепочке поставок энергии. Модели машинного обучения могут анализировать энергосети, чтобы найти области, где небольшие изменения могут снизить выбросы [3].

Многие из этих возможностей легко упустить из виду человеческими глазами, но ИИ очень эффективен в такого рода анализе. Например, восстановленные силовые трансформаторы. устранить отходы и выбросы от изготовления нового. Эту альтернативу легко упустить из виду из-за ее простоты, но она может существенно повлиять на энергосистему.

ИИ может определить, где переработка является лучшим путем вперед, и рекомендовать это коммунальным компаниям.

Сокращение выбросов также может быть связано с использованием более близкого поставщика, различным интервалом поставок или поиском источников переработанных материалов.

Аналитика ИИ может найти наилучшее сочетание этих сложных факторов, чтобы обеспечить максимальную эффективность цепочек поставок энергии.

Водородная энергетика является одной из сфер экологии, в которой ИИ способен принести больше всего пользы. Использование нейросетей в этой области может значительно улучшить эффективность производства водорода, оптимизировать процессы хранения, транспортировки и использования водородной энергии. ИИ способен помочь в определении оптимального места для размещения водородных заправочных станций и оптимальных маршрутов для доставки водородных топливных баллонов. Также ИИ может использоваться для прогнозирования потребления водорода и оптимизации его распределения.

Ученые запрограммировали искусственный интеллект, чтобы он нашел оптимальный катализатор для производства водородного топлива. Уже скоро ИИ приступит к этой сложной задаче. Если он справится, то переход на водородную экономику станет значительно ближе.

Многие ученые называют водород перспективным топливом будущего, а некоторые страны уже разрабатывают планы перехода на водородную энергетiku. Однако, главная трудность заключается в том, что вода крайне стабильна, и требуется большое количество энергии для ее расщепления. Существующие катализаторы достаточно дорогие, и пока не найден оптимальный материал.

Ирландские ученые разработали специальную программу на основе ИИ, чтобы она помогла им найти идеальный катализатор для извлечения водорода из воды. Ученые уверены, что только искусственный интеллект сможет за короткий срок проанализировать бесконечное множество комбинаций и вариантов, а также выбрать наиболее оптимальный.

Если ИИ справится с работой, то в ближайшем будущем планета получит дешевый возобновляемый источник энергии.

Ученые запрограммировали искусственный интеллект, чтобы он нашел оптимальный катализатор для производства водородного топлива. Уже скоро ИИ

приступит к этой сложной задаче. Если он справится, то переход на водородную экономику станет значительно ближе [4].

Современные инновации в области Зеленых Технологий, связанные с внедрением ИИ, предоставляют обширные перспективы для улучшения устойчивости и минимизации экологического воздействия.

Взаимодействие между ИИ и Зелеными Технологиями открывает двери перед новыми возможностями и эффективными практиками, которые формируют будущее экологически ответственных технологий.

В сфере управления отходами ИИ позволяет создавать умные системы сортировки, определять перерабатываемые материалы и улучшать процессы рециклинга [5].

Роботизированные комплексы, оснащенные технологиями машинного зрения, обеспечивают более точное и эффективное разделение отходов, сокращая количество материалов, направляемых на свалку.

Применение ИИ в аграрной сфере стимулирует устойчивое сельское хозяйство. Дроны, оборудованные технологией искусственного зрения, обеспечивают точное орошение, контроль состояния посевов и раннее выявление возможных проблем. Анализ данных помогает оптимизировать использование удобрений, уменьшая воздействие на окружающую среду.

Продукты, разработанные с использованием ИИ, способны значительно снизить экологический след.

Интеллектуальные системы управления энергопотреблением в домах, современные источники энергии и инновационные упаковочные материалы становятся реальностью благодаря технологиям ИИ.

ИИ активно внедряется в создание интеллектуальных городов, где технологии используются для оптимизации транспортных систем, энергоснабжения и общественных услуг. Это создает города с улучшенной экологией, где ресурсы используются более эффективно.

С переходом к ИИ в Зеленых Технологиях открываются новые перспективы для более устойчивого будущего. Инновации, возможности оптимизации и экологические выгоды делают эту комбинацию важным направлением развития, направленным на создание зеленых, чистых и интеллектуальных технологий.

Интеграция ИИ в Зеленые Технологии предоставляет уникальные возможности для решения экологических проблем. Несмотря на вызовы, такие как энергопотребление, проблемы трудоустройства и этические вопросы, эти вызовы могут быть преодолены с учетом сбалансированного и этичного подхода.

С усилиями в области инноваций, эффективного использования энергии и социальной ответственности, ИИ может стать ключевым игроком в построении устойчивого будущего для Зеленых Технологий.

Переход к зеленой энергетике является важным, но сложным процессом. Хотя ИИ не является законченным решением, он обеспечивает необходимую помощь в этом переходе.

ИИ обладает скоростью, точностью и пониманием, которые необходимы коммунальным компаниям и их клиентам для того, чтобы сделать крупномасштабную

возобновляемую энергетику жизнеспособной. В то же время это позволит сократить выбросы от традиционных систем, работающих на ископаемом топливе.

По мере роста угрозы изменения климата эти преимущества становятся все труднее игнорировать. В результате ИИ станет климатической необходимостью. Переход к зеленой энергетике является важным, но сложным процессом. Хотя ИИ не является законченным решением, он обеспечивает необходимую помощь в этом переходе.

С переходом к ИИ в Зеленых Технологиях открываются новые перспективы для более устойчивого будущего. Инновации, возможности оптимизации и экологические выгоды делают эту комбинацию важным направлением развития, направленным на создание зеленых, чистых и интеллектуальных технологий.

Интеграция Искусственного Интеллекта в Зеленые Технологии предоставляет уникальные возможности для решения экологических проблем. Несмотря на вызовы, такие как энергопотребление, проблемы трудоустройства и этические вопросы, эти вызовы могут быть преодолены с учетом сбалансированного и этичного подхода.

С усилиями в области инноваций, эффективного использования энергии и социальной ответственности, Искусственный Интеллект может стать ключевым игроком в построении устойчивого будущего для Зеленых Технологий.

Список литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан “Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-2030 годов” от 4 октября 2019 года № ПП-4477, www.lex.uz
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта» от 17 февраля 2021 года № ПП-4996, www.lex.uz
3. Чанг Х., Фу К., Джин Ю. и Лиём П.Ф. (2022). Устойчивое финансирование: ESG / CSR, стоимость фирмы и доходность инвестиций. Азиатско-Тихоокеанский регион: Финансовое исследование. 51 (3), 325-371. doi: 10.1111/ajfs.12379
4. Чен К. и Чжоу Ю. (2021). Применение алгоритма глубокого обучения с подкреплением в интеллектуальных финансах. Фронт. Искусство. Интеллект. Приложение. 341, 40-48. doi: 10.3233/FAIA210230
5. Chen Y. (2021). Структура модели интеллектуального управления финансами и бухгалтерским учетом с точки зрения искусственного интеллекта. Моб. Информация. Система. 2021 (SI), 4295191-4295211. doi:10.1155/2021/4295191